

TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI VA OMILLARI

Xujakulova Odina Valijonovna

+998 97 702 89 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17491630>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududiy turizmni rivojlantirishida ta'sir ko'rsatuvchi ijobiy va salbiy omillarni aniqlash va ularni ta'sir doirasini o'rganish, hududiy turizm tarmog'ini ser daromad sohaga aylantirish, hududiy turizm xizmatlarini rivojlantirishdagi muommolarning yechimlarini aniqlash, hududiy turizmni rivojlantirishini qo'llab-quvvatlash, hududiy turizm tarmog'ining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga ta'siri, hududiy turizmni rivojlantirishda turizm xizmatlari bozoridagi mavsum va nomavsum davrlarning ahamiyati va hududiy turizm xizmatlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy yondoshuvlari to'g'risida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'ziga xos tamoyillar, ijtimoiy omillar, iqtisodiy omillar, demografik omillar, kiruvchim turistlar, chiquvchi turistlar, tabiiy omillar, mahalliy omillar.

Kirish:

Jahondagi globallashuv sharoitida turizm muhim ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillardan biriga aylandi. Iqtisodiyotning ushbu sektorida umumiy daromad hajmi trillionlab dollarni tashkil etmoqda. Turizm, nafaqat savdo xizmatlarining bir turi sifatida namoyon bo'lmoqda, balki butun turizm bozorining barqaror rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratishga va unga turdosh bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirishga imkoniyat yaratmoqda. Ammo turli salbiy iqtisodiy o'zgarishlar ta'siri tufayli jahon miqyosida va mamlakatimizda ham iqtisodiy o'sish pasaymoqda. Turizmning samarali faoliyatini ta'minlash, birinchi galdagi vazifalar qatoriga kiritilgan. Shu bois, iqtisodiy inqirozlar turizm mavjud imkoniyatlarini tahlil qilish asosida rivojlantirish hamda turizm industriasini qo'llab-quvvatlash dunyo hamjamiyatining doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Jahonda turizm xizmatlar bozorini rivojlantirishga asosiy to'siq bo'lib kelayotgan muammolarni aniqlash va ularning samarali yechimlarini izlashga qaratilgan tadqiqotlarini o'tkazish hozirgi davrda ustivor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda hududiy turizm mintaqada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim omili sifatida qaralmoqda va milliy iqtisodiyotda turizmni rivojlantirishning samarali modelini ishlab chiqishga alohida etibor berilmoqda. Bunga hududiy turizmga to'g'ridan to'g'ri investisiyalarni jalb qilish va turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirish muhim masalalarga kiritilgan.

Jahonda turizm xizmatlarini rivojlantirishning innovasion metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish yo'nalishida qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu jarayonda hududiy turizmni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilash va milliy iqtisodiyotda hududiy turizmni samarali rivojlantirish modelini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda turizm industriasiga xizmat ko'rsatuvchi turdosh sohalarning turizmdagi ulushini va turizmning iqtisodiyotdagi multiplikativ samarasini aniqlash muhim masalalar qatoriga kiritilgan.

Tahlil va natijalar:

Turistik korxonalarining bozor muhitida amal qilishi turizm bozorining o'ziga xos jihati va qonuniyatlarini holis o'rganishni talab qiladi. Amalda bu hududiy turizm iqtisodiyoti turizm

bozorida talab va taklifni har tomonlama tahlil qilishning quyidagi jihatlarini o'z ichiga olishi kerak:

turizm bozorining amal qilish mexanizmi, uni segmentlanganligi va mavsumiylik xarakteri;

turizm bozori va segmentlarining funksiyalari;

turizm da narxlarning shakllanishi;

turizm sohasida talabga ta'sir qiluvchi omillarni va narx hamda to'lovga qodir talabning ta'sirini o'rganish;

turistik xizmatlar taklifiga ta'sir qiluvchi jumladan narx va narxga bog'liq bo'lmagan omillarni o'rganish (investisiyalar va taklifning narxga bog'liq bo'lmagan determinantlari).

Hududiy turizm faoliyatidagi iqtisodiy muvozanat uzoq muddatli istiqbolda turizm industriyasini chuqur moliyaviy-iqtisodiy tahlil qilishni talab etadi. Turistik resurslar va uning moddiy-texnik bazasini tahlil qilish turistik taklifning mavjud imkoniyati, jumladan turistik mahsulotning sifatiga oid masalalar yechimini taqozo etadi.

Hududiy turizm iqtisodiyotida muhim muammolardan biri sohada ishchi kuchidan foydalanish bo'lib, turistik faoliyatning iqtisodiy samaradorligi uning turli jabhalarida ifodalanadi.

Hududiy turizm iqtisodiyotining muhim jihatlaridan biri daromadlar tahlilidir: ish haqi va mehnatning qiymati; kapital kiymati va foizi; turistik renta. Asosiy e'tibor turistik renta va turistik mahsulotga qaratilmog'i kerak. Bu hududiy turizm manbalarining o'z-o'zini moliyalashtirish va turizm sohasida ishlab chiqarish omillarining mahsuldorlik chegarasini o'rnatishdan iborat.

Hududiy turizm faoliyati moliyaviy muammolarni ham o'z ichiga oladi, jumladan turistik korxonaning moliyaviy resurslari, kredit mablag'laridan foydalanish imkoniyati, bank va bank tizimi bilan o'zaro aloqasi, byudjet bug'inlari va soliqqa tortish tizimi. Mamlakatimizning bugungi iqtisodiy sharoitida, turizm da moliyalashtirish va soliqqa tortish masalalari muhim ahamiyatiga ega bo'lib qolmoqda.

Hududlarga tashrif buyurayotgan turistlar hajmining kengayishi hududiy turizmning iqtisodiy samaradorligini oshishiga sabab bo'ladigan **asosiy omillardan hisoblanadi** tadqiqotlarda bitta turistga mazkur sohaga aloqador sakkizta xodim xizmat ko'rsatishi aniqlangan turistlar sonining oshishi iqtisodiyotning bir qancha tarmoqlarining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarining ko'tarilishini ta'minlaydi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra turistlar oqimining oshishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan kuyidagi kamchiliklar aniqlandi:

- hududiy turizm bozorining holati va turistik korxonalarda iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'nalishlarini aniqlashda baholash va rejalashtirish mexanizmining mavjud emasligi;

hududiy turizm bozorining barqarorlashuvi bo'yicha tashkiliy iqtisobiy chora-tadbirlarning kamligi;

hududiy turizm bozorini tartibga solishga qaratilgan yaxlit me'yoriy-uslubiy hujjatlarning mavjud emasligi.

Tadqiqot jarayonida hududiy turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirish usullari, maqsad va vazifalari, turizm xizmatlarni samarali shakllantirish shart-sharoitlarini ilmiy asoslash ko'zda tutildi. Hududiy turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirishda turizm xizmatlari bozori asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bizningcha, turizm xizmatlari va

istemolchilar kesishadigan nuqta yani hududiy turizm xizmatlari bozorini tartibli shakllantirilish lozim.

Bugungi kunda turizm sanoati dunyo iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Turizm nafaqat mamlakatlar daromad manbai, balki madaniy almashinuv, xalqaro aloqalar va ijtimoiy taraqqiyotning muhim vositasidir. Turizm xizmatlarining sifati va samaradorligi esa butun turizm jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Shu sababli, turizm xizmatlarini rivojlantirish mamlakat yoki hududning turistik salohiyatini oshirish, turistlar uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratish hamda iqtisodiy va madaniy foydalarni ko'paytirishda katta ahamiyatga ega. Turizm xizmatlarini rivojlantirish jarayonida sifat, barqarorlik, innovatsiyalar, xalqaro standartlarga moslik va jamiyat manfaatlarini hisobga olish kabi tamoyillar asosiy o'rin tutadi. Shu bilan birga, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, infratuzilma, huquqiy va tabiiy omillar birgalikda xizmatlar rivojlanishining samaradorligini belgilaydi. Ushbu jihatlar turizm sohasini kompleks ravishda rivojlantirish va hududni xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilishga xizmat qiladi.

Turizm xizmatlarini rivojlantirish zamonaviy iqtisodiyot va madaniyat sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon turizm infratuzilmasini mustahkamlash, xizmat sifatini oshirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishni nazarda tutadi. Turizm xizmatlarini rivojlantirishda bir nechta asosiy tamoyillar va omillar mavjud.

Asosiy tamoyillar

Sifat va raqobatbardoshlik tamoyili. Turizm xizmatlari doimo yuqori sifatli bo'lishi kerak. Bu nafaqat mijozlarning qoniqishini oshiradi, balki hududning turistik imidjini yaxshilaydi. Sifat tamoyili xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasi, xizmat ko'rsatish sharoitlari va mijozlarga individual yondashuvni o'z ichiga oladi.

Barqarorlik va ekologik mas'uliyat tamoyili. Turizmning rivojlanishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi lozim. Bu tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza transport va xizmatlardan foydalanishni nazarda tutadi.

Innovatsiya va texnologik rivojlanish tamoyili. Zamonaviy turizm xizmatlari axborot texnologiyalari va raqamli yechimlar orqali yanada qulay va tezkor bo'lishi kerak. Masalan, onlayn rezervatsiya tizimlari, mobil ilovalar va virtual ekskursiyalar xizmat sifatini oshiradi.

Xalqaro standartlarga moslik tamoyili. Turizm xizmatlari xalqaro sifat va xavfsizlik standartlariga javob berishi lozim. Bu turistlar ishonchini oshiradi va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishga yordam beradi.

Ijtimoiy mas'uliyat tamoyili. Turizm xizmatlari jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda rivojlantirilishi kerak. Bu mahalliy aholining bandligini oshirish, madaniyat va an'analarni saqlashga hissa qo'shadi.

Turizm xizmatlarini rivojlantirish omillari

Iqtisodiy omillar. Investitsiyalar hajmi va ularning samaradorligi. Turizm sohasidagi ish o'rinlari va daromad darajasi. Turizm xizmatlarining narx siyosati.

Ijtimoiy va madaniy omillar. Turistlarni jalb qiluvchi madaniy va tarixiy meros. Mahalliy an'analar va madaniyatni saqlash. Turistlarga qulay va xavfsiz sharoit yaratish.

Infratuzilma omillari. Transport va kommunikatsiya tizimining rivojlanganligi. Mehmonxonalar, dam olish maskanlari va ovqatlanish joylari sifati. Axborot xizmatlari va turistik yo'riqnomalar mavjudligi

Huquqiy va boshqaruv omillari. Turizmni tartibga soluvchi qonunlar va reglamentlar. Davlat va xususiy sektorning hamkorligi. Soliq va imtiyoz siyosati

Tabiiy va ekologik omillar. Iqlim va geografik joylashuv. Tabiiyat go'zalligi va ekologik toza hududlar. Tabiiy resurslardan barqaror foydalanish.

Bizningcha, hududiy turizm bozorini barqarorlashtirishning xos **tamoyillariga** kuyidagilarni kiritishimiz mumkin:

turizm bozorining shakllanish va rivojlanish shart-sharoitlarini aniq ifodalash;

turizm bozori turistik korxonalarda barqarorlik va samaradorlik masalalari nimalarga bog'liq ekanligini asoslashi va aniq ifodalay olishi;

tamoyillar va guruhlash rivojlanishning ikki yo'nalishida statistek tuzilma va dinamik jarayonlar shaklida ko'rib chiqilishi kerak (1-rasm).

Ushbu tamoyillarning tavsifi va natijaviyligi kelgusida ularni miqdor jihatdan tahlil qilish imkonini berishi kerak.

1-rasm. Hududiy turizmni rivojlantirishning asosiy tamoyillari¹

Hududiy turizm bozorini samarali shakllanishi **ikki bosqichda** amalga oshadi. Bular:

- birinchi bosqichda tizimni tuzilmasini aniqlash;
- ikkinchi bosqichda tizimning har bir elementi bo'yicha ularning tarkibi va ichki tuzilmasini aniqlash.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy yo'naltirilgan iqtisodiyotda davlat aralashuvisiz samaraga erishish murakkab hisoblanadi. Ayniqsa davlat tomonidan tartibga solish mulkchilik shaklidan kat'iy nazar turistik korxonalar rivojlanishi uchun juda muhimdir. Bu zarurat shu bilan izohlanadiki, davlat turistik korxoialar uchun avvalo iste'molchi sifatida ularning soliq va boshqa daromadlari va soliq tushumlarini davlat byudjeti va boshqa

¹Muallif tomonidan tayyorlangan.

markazlashgan fondlarga jalb qiladi. Tabiiyki, ushbu tushumlar natijasida korxonalar tomonidan kursatilgan turistik xizmatlar ulushi ham ortib boradi.

Demografik omillarga turistik xizmatlar bozori rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi dunyo bo'yicha aholi sonining o'sishi, aholining ijtimoiy yashash tarzi yaxshilanishi, urbanizatsiya, xalqaro intigratsiyalashuvning rivojlanishi, aholining xalqaro tillar bilish darajasi oshishi kabi omillarni kiritish mumkin.

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xalkaro **iqtisodiy omillarning** ham ahamiyati katta bo'lib, bu jahon iqtisodiyotining rivojlanishi, xalqaro, mintaqaviy iqtisodiy munosabatlar ko'lami kengayishi, ilm-fan, texnologiyalar jadallashuvi, turizm moddiy-texnik bazasining rivojlanishida aks etadi.

Natijada moddiy ishlab chiqarishning nomoddiy ishlab chiqarishga transformatsiyasi kuzatiladi va xizmatlar iste'moli, jumladan turistik xizmatlar iste'moli ham ortib boradi.

Zamonaviy raqamli xizmatlarning rivojlanishi xizmat ko'rsatishning yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishiga, internet tarmog'i bo'ylab turizm infratuzilmasining rivojlanishiga olib keldi (onlayn xizmatlar).

Ijtimoiy omillar - bu insonlarning turmush sharoiti bilan bog'liq omillardir. Hududiy turizm rivojlanishiga haq to'lanadigan ta'tillar sonining ko'payishi, jumladan ta'tillarning ikki qismga bo'linishi insonlarning yil davomida sayohat uyushtirishga imkon beradi.

Salbiy omillarni xalqaro va mahalliy omillarga bo'lish mumkin Xalqaro omillarga mavsumiylik, siyosiy vaziyat, iqtisodiy va tabiiy shart-sharoitlar kiradi. Hududiy turizmning muhim hususiyatlaridan biri turistik talab va taklifning mavsumiyligidir.

Hududiy turizmni rivojlantirishda mavsumiylikning muhim jihatlaridan biri turistik taklifni mavsum xususiyatlariga ko'ra qondirish imkoniyatining yo'qligi va mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan "passiv" mavsumlarda foydalanish imkoniyatining yo'qligidir. Turdosh tarmoqlar ham mazkur muammodan katta aziyat chekadi, chunki ular ushbu muammodan xolos bo'lish maqsadida doimiy yashash joyini o'zgartirish imkoniyatiga ega emas.

Turizm sohasining rivojlanishiga **salbiy ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiy omillarga** mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish darajasini ham kiritish mumkin. Mamlakatda hududiy va xalkaro turizm qanchalik taraqqiy etgan bo'lsa, ushbu mamlakatda turizm infratuzilmasi ham boy moddiy-texnik bazaga ega bo'ladi hamda aholining turmush farovonligi ham yuqori bo'ladi.

Shuningdek olib borilgan tadqiqotlarda ichki turizm past suratlarda rivojlanayotganligini kuzatishimiz mumkin. Bizningcha, ichki turizm xizmatlarini rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash iqtisodiy faol aholilar kesimida, mahallar kesimida, yoshlar kesimida ichki turizmni rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish lozim.

Tabiiy omillarning ta'siri turli tabiiy hodisalar bilan bog'liq Bularga zilzila, to'fonlar, sel kelishi, yong'in, ko'chki va shu kabilar kiradi. Tabiiy omillar nafaqat turizm infratuzilmasiga, balki hududdagi ekologik vaziyatga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy omillarga turistik talab va taklifning cheklanishi. Bu xolat asosan hududlardagi iqtisodiy vaziyat va turizm infratuzilmasi rivojlanish darajasi bilan bog'liq, ekologik cheklovlar tabiiy-ekologik davolanish va dam olish maskanlari, suv xavzalari, yashil hududlarda turistlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining kamligi, turistik destinatsiyalar

to'g'risida ma'lumotlarning yetarli emasligi hamda turistik resurslar taqchilligini kiritish mumkin.

Bizningcha, hududiy turizmning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarning tahlili quyidagi **asosiy muammolarni** aniqlash imkonini berdi:

- hududiy turizm industriyasi korxonalarining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan rejalashtirish faoliyatida tub o'zgarishlarning mavjud emasligi;
- transport xizmatlar intervali talabga mos emasligi, transport xizmatlari (havo, temir yo'l) narxlarining qimmatligi;
- taqdim etilayotgan turistik xizmatlarning raqobatbardosh emasligi bois, bozordagi mavqeyini yo'qotib borayotganligi;
- hududlarning turistik salohiyatidan yetarli darajada foydalanil-mayyotganligi.

Turizmning yana bir xususiyati shundan iboratki, eksport qilingan turistik xizmatlar xorijda emas, balki, mamlakatning o'zida iste'mol qilinadi. Turmahsulot iste'molchisi turmahsulotgacha bo'lgan masofani o'zi bosib o'tib keladi. Hududi turizm xizmatlar savdosi sifatida jahon bozorida ko'rinmas eksportni aks ettiradi. U mamlakatning jahon bozorida to'lov balansiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Turmahsulotga xorijiy bozorlar bo'ylab siljitishda mamlakat hukumati tomonidan tashabbus ilgari surilishi kerak. Chunki davlat mazkur bozorlar o'rtasidagi ko'rgazmalar, forumlar, ommaviy axborot vositalari va boshqa vositalar orqali aloqalarni tiklaydi va yulga ko'yadi.

Hududiy turizm mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish omili sifatida ham qaraladi.

Mazkur masalalarni kompleks yondashuv asosida hal etish hamda istiqbolda tashrif buyuradigan xorijiy va ichki turistlar uchun yanada qulay shart-sharoitlarga ega turizm infratuzilmasini barpo etish lozim. Shu tufayli Samarqand viloyatiga xorijiy va mahalliy turistlar oqimini ko'paytirish, ularga ko'rsatiladigan xizmatlar xilma-xilligini oshirish, yangi turizm infratuzilmasi ob'yektlarini barpo etish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Bizningcha, o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida mamlakatimizda hududiy turizmning iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi **asosiy vazifalarni** bajarish lozimligi taklif qilindi:

- hududiy turizmni rivojlantirishdagi ijtimoiy-iqtisodiy muommolarni xal qilish bo'yicha dasturlar sonini ko'paytirish;
- hududiy turizmni rivojlantirishda turizmga aloqador barcha tarmoqlar bilan manfaatli hamkorligini oshirish;
- hududlardagi turistik resurslarni himoya qilish va tabiiyligini saqlanib qolinishini ta'minlash;
- hududlarga tashrif buyuruvchi turistlarni qamrovini kengaytirish, maqsadida nogironligi bo'lgan shaxslar to'siqsiz sayohat qilishlari uchun yangi turistik guruhlarni shakllantirish;
- hududiy turizm xizmatlarini ko'rsatishda smart xizmatlaridan optimal foydalanish;
- hududiy turizmni rivojlantirishga xorijiy va mahalliy investisiyalarni jalb qilish va ularning samarali sarflanishini nazorat etish;

hududiy turizm infrotuzulmasi ob'ektlarini to'g'ri joylashtirish va ularni samarali rivojlantirishni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash.

Turizm sohasi tomonidan taqdim yetiladigan xizmatlar doirasi juda xilma-xildir. Unga aholining asosiy yehtiyolarini qondiradigan xizmatlar - uy-joy kommunal xo'jaligi, umumiy ovqatlanish, tovarlarni yetkazib berish (chakana savdo), shaxsiy xavfsizlik (polisiya, advokatlik, shaxsiy va mulkni sug'urtalash) va shaxsiy rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan "yuqori" xizmatlar kiradi. va insonlarning ijtimoiy yashash darajasini oshiradi.

Hududiy turizmni rivojlantirish xarajatlari nafaqat iste'molchilarga yo'naltirilgan, balki inson kapitaliga, inson salohiyatini rivojlantirishga investisiyalarning bir turi hisoblanadi.

Hududiy turizmning iqtisodiy samaradorligi haqida gapirganda, uning xalqaro, hukumatlararo va iqtisodiy munosabatlarni barqarorlashtirishga ta'sirini ta'kidlash kerak. "Turizm birinchi navbatda mamlakatlar va qit'alar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar kontekstida ko'rib chiqilishi kerak. Xalqaro turizm aloqalari qanchalik rivojlansa, global iqtisodiyot hududd iqtisodiyotiga shunchalik ta'sirini ko'rsatadi.

Turizm sektori shakli va ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni bo'yicha eng xilma-xil, tovar birjasiga xizmat ko'rsatish bo'yicha joriy operatsiyalarni, kapital harakatini va ushbu mamlakatda chet el valyutasida tushumlar va to'lovlar mavjud bo'lgan boshqa faoliyat turlarini birlashtiradi. Xizmatlar doirasi turistik sayohat turiga bog'liq va xizmatlarning narxi bunga qarab o'zgaradi. Bizningcha, turistik xizmatlar narxlarini tahlil qilish zarur, chunki ko'plab hududlarda iqtisodiyotning beqarorligi valyuta inqirozi va yuqori inflyasiya turizm sohasini ham qamrab olmoqda. Ko'pgina hududlarda narxlarning o'zgaruvchanligi, hatto valyuta inqirozi boshqa hududda sodir bo'lsa ham, mintaqalar bo'yicha turizmni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

Hududlarga turistlar hajmining kengayishi chet ellik sayyohlar soniga nisbatan valyuta tushumining o'sish sur'atlarining oshishiga olib keladi. Bugungi kunda bozor iqtisodiyotdan kelib chiqib hududlarda turistik xizmatlar narxi doimiy ravishda o'sib bormoqda, buning natijasida turistlarning hududlarda qolish muddati qisqarmoqda bu xolat har bir sayohat uchun daromad darajasini pasayishiga sabab bo'lmoqda. Turizmning alohida turlari uchun narx darajasi har xil, shuning uchun u har bir hudud va har bir kompaniyaning bozoriga qarab belgilanishi lozim. Shunday qilib, mehmonxona bazasidan to'liq foydalanish uchun turistlarga yaxshi sharoit, sifatli xizmatlar va qulay narxlarni shakllantirish kerak bo'ladi. Bizningcha, hududlar kesimida xizmatlar to'plamini, narxlar darajasini, turistlarga xizmat ko'rsatayotgan korxonalar faoliyatini o'rganish kerak, ya'ni tijorat siyosatini, turizmning har bir turi va har bir hudud bozori uchun narx siyosatini ishlab chiqish lozim.

Turizm iqtisodiyotning katta miqdordagi qo'shimcha qiymatni ta'minlaydigan sohalaridan biriga aylanib bormoqda. Jahon iqtisodiyotida xalqaro turizmning roli ham yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun hududiy turizm valyuta tushumlarini oshirishga, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga, an'anaviy ijtimoiy tizimlar va tabiiy muhitga ijobiy o'zgarishlar olib keladi. Bizningcha, hududiy turizmni rivojlantirishda hududlarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy yehtiyolarini qondirish bilan birga atrof-muhit va urf-odatlarini jozibadorligini saqlab qolish maqsadga muvofiq.

Turizm atrof-muhitga foydali ta'sir ko'rsatadi, chunki tabiatning holati, madaniy va tarixiy meros asosan turistik mintaqalarning jozibadorligi va raqobatbardoshligini belgilaydi.

Shu sababli, turizm iqtisodiy foydalarning atrof-muhitga yehtiyotkorlik va insonparvarlik munosabati bilan uyg'unligini rag'batlantiradi.

Turizmning jadal rivojlanishi jahon iqtisodiyotining ushbu sohasi faoliyatini yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan ko'plab xalqaro tashkilotlarning yaratilishiga olib keldi. Bularga Birlashgan Millatlar tashkiloti tizimining (BMT) ixtisoslashgan agentliklari, xalqaro turizmni rivojlantirish masalalari vaqti-vaqti bilan muhokama qilinadigan va ularning faoliyatida asosiy narsa bo'lmagan tashkilotlar, shuningdek nodavlat ixtisoslashgan, xalqaro mintaqaviy turizm tashkilotlari kiradi.

Bizningcha, hududiy turizm bozorni shakllantirishda tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi asosiy tuzilmalar davlat, jamoat, hamda ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi komplekslar bo'lishi kerak. Bu jarayonni Guruzya tajribasida ko'raligan bo'lsak, Guruzyaning turistik bozorni tartibga solish tizimi markazsizlashtirish, funksiyalarni taqsimlash, muvofiqlashtirish kabi prinsiplarga asoslangan.

Boshqarish tizimi quyidagilardan iborat:

- turizm masalalari bo'yicha davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari;
- bir hil sayohat xizmatlarini xususiy ishlab chiqaruvchilarning sanoat birlashmalari va uyushmalari.

Operasion faoliyatda mustaqillik huquqiga yega bo'lgan milliy, mintaqaviy va mahalliy hokimiyat organlari mavjud. Guruzyada turizmni tartibga solishning ushbu tuzilishi turizm sohasi tadbirkorlarining shaxsiy manfaatlarini jamiyat manfaatlari bilan muvofiqlashtirish, ushbu sohaning rivojlanishini butun iqtisodiyotning rivojlanishi bilan muvozanatlash imkonini beradi.

Olib borilgan tadqiqotlarda 2000 yildan so'ng turistik xizmatlar bozorida iste'molchisining talablari o'zgarganligi aniqlandi. Ushbu o'zgarishlarni tahlil qilib aytishimiz mumkinki, turistik mahsulotlar, turistik xizmatlarga talabning rivojlanish omillari va tendensiyalari, bozor tarkibi o'zgargan va sayyohlik agentliklarining marketing strategiyasining asosiy xususiyatlari turistik ta'minotning turistik tendensiyalarga moslashgan. Bizningcha, turizm bozorida talab va taklifning o'zgarishi tashqi omillar bilan bir qatorda iste'molchi psixologiyasi va uning xulq-atvori motivatsiyasi kabi ichki omillar ham muhim rol o'ynaydi.

Yalpi talab ichki va xalqaro turizm bozoridagi talabni o'z ichiga oladi va ta'minot transport, turistik diqqatga sazovor, jozibador joylar, dam olish va davolanish markazlari, ekologik tabiiy yashil hududlar, barcha turistik ob'yektlar, xizmat ko'rsatish tizimlari va tegishli infratuzilma, shuningdek samarali reklama va ijtimoiy tarmoqlar.

Hududiy turizm xizmatlariga talabning yuqori darajasi xalqaro turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Qo'shimcha turar joy va transport aloqalari yaratilmoqda, tabiiy va tarixiy-madaniy turizm markazlari rivojlantirilmoqda. Hududiy turizmni istemolchilar talablariga moslashtirish xalqaro turizm bozorida turistlar oqimini kengayishini ta'minlaydi.

Xalqaro turistik almashinuvlar talab hajmi turistik mahsulotning differentsiatsiyasiga bog'liq. O'z mamlakatlari chegaralarini kesib o'tgan sayyohlar o'z mamlakatlarida ko'rsatilgan xizmatlardan ko'ra yuqori xizmatlar, qulay shartitlar jozibador turlar va maroqli xordiq olishni xohlashadi va shu bilan o'xshash mamlakatlar o'rtasida o'zaro sayyohlik almashinuviga

sabab bo'ldi. Ushbu talab xilma-xillikka bo'lgan talab deb ataladi va mamlakatlar o'rtasidagi geografik, madaniy va boshqa o'ziga xos farqlarga asoslanadi.

Olib borilgan tadqiqotlarda hududiy turizmni rivojlantirishda turistlar hajmini kengaytirish uchun quyidagi asosiy omillar aniqlandi:

- o'quv maqsadlari uchun kelayotgan turistlar hajmini kengaytirish maqsadida ta'lim habi dasturlarini kuchaytirish;
- transportning barcha turlarini takomillashtirish narxlarini arzonlash-tirish;
- aholining moddiy va madaniy darajasini oshirish;
- davlatlararo munosabatlar va madaniy almashinuvni rivojlantirish, dunyo mintaqalari o'rtasida va ular ichida shaxslararo aloqalarni kengaytirish;
- turizm xizmatlarini rivojlantirishda raqamli xizmatlar smart xizmatlarini kuchaytirish;
- turizm xizmatlarini turizm bozori segmentlariga moslashtirib borish.

Hududiy turizm rivojlanishiga **salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarga** inqirozlar, pandemiyalar, iqtisodiyotni harbiylashtirish, tashqi qarzlarning o'sishi, siyosiy beqarorlik, iste'mol tovarlari narxlarining ko'tarilishi, ishsizlik va boshqalar kiradi. Iqtisodiy inqiroz davrida odamlar turizmga bo'lgan etiyohlari pasayadi va talabning qiymat turizmdan arzonroqqa o'tishi kuzatiladi.

Xulosa va takliflar:

Turizm xizmatlari doimo yuqori sifatli bo'lishi kerak. Xizmat sifatining oshirilishi nafaqat turistlar qoniqishini ta'minlaydi, balki hududning turistik imidjini yaxshilaydi. Sifatga xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasi, xizmat ko'rsatish sharoitlari va mijozlarga individual yondashuv kiradi. Raqobatbardosh xizmatlar esa hududga ko'proq turistlarni jalb qiladi va iqtisodiy foyda keltiradi.

Turizm rivojlanishi atrof-muhitga zarar yetkazmasligi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ekologik barqarorlikni ta'minlash – chiqindilarni kamaytirish, tabiatni asrash, ekologik toza transport va xizmatlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bu tamoyil uzoq muddatli turizmni rivojlantirishga asos yaratadi.

Zamonaviy turizm xizmatlari axborot texnologiyalari yordamida samarali bo'lishi mumkin. Masalan, onlayn rezervatsiya tizimlari, mobil ilovalar, virtual ekskursiyalar va elektron to'lov tizimlari xizmat sifatini oshiradi, mijozlarga qulaylik yaratadi va turizm jarayonini tezlashtiradi. Innovatsiyalar orqali hududlar raqobatda ustunlikka ega bo'lishadi.

Turizm xizmatlari xalqaro sifat va xavfsizlik talablariga javob berishi kerak. Bu turistlar ishonchini oshiradi, ularni xavfsiz va qulay sharoit bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga mos xizmatlar hududni global miqyosda tanitadi va xalqaro turistlarni jalb qiladi.

Turizm nafaqat iqtisodiy foyda, balki jamiyat va madaniyat rivojiga ham xizmat qilishi lozim. Mahalliy aholining bandligini oshirish, madaniyat va an'analarni saqlash, turizm orqali jamiyat manfaatlariga hissa qo'shish – barqaror turizmning muhim qismi hisoblanadi. Bu tamoyil hududni turizm uchun yanada jozibador qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Eshtayev A.A. Globallashuv sharoitida turizm sohasini boshqarishning marketing strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi turizm tarmog'i misolida). Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – S.: SamISI, 2019. – 246 b.

2. Eshtayev A.A., Norchayev A.N., Eshov M.P. O'zbekistonning turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari. – T., 2023.
3. Aliyeva M.T. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida turizm xizmatlari sohasini boshqarishning iqtisodiy jihatlari (O'zbekiston Respublikasi misolida). Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. – Samarqand: SamISI, 2019. – 287 b.
4. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – S.: SamISI, 2017. – 265 b.
5. Dustmurodov O.I. Objective necessity and importance of increasing the economic efficiency of tourism development in the context of the formation of an innovative economy. // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development B. Volume-09. 2022 year. P. 428-438.